

О‘ЗБЕКISTONDA CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH: “YASHIL” IQTISODIYOT SARI QADAM

Mirzayev Muzaffar Maxmudovich

University of management and future technologies (UMFT),

Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975440>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasida chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish jarayoni “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida tahlil etiladi. So‘nggi yillarda mamlakatda ekologik barqarorlikni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Tadqiqotda chiqindilarni qayta ishlashning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorligi, shuningdek, ushbu sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** chiqindilarni qayta ishlash, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, aylanma iqtisodiyot, “waste-to-energy”, innovatsion texnologiyalar, barqaror rivojlanish.*

So‘nggi o‘n yilliklarda global miqyosda ekologik muammolar, resurslar tanqisligi va iqlim o‘zgarishlari insoniyat oldida jiddiy sinov sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bois ko‘plab davlatlar “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasiga asoslangan rivojlanish modeliga o‘tishni o‘z strategik maqsadlaridan biri sifatida belgilab oldilar. Mazkur yondashuv iqtisodiy o‘shish bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni, resurslardan oqilona foydalanishni va chiqindilarni qayta ishlash orqali tabiiy muhitga bosimni kamaytirishni nazarda tutadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” hamda 2023–2030-yillarga mo‘ljallangan chiqindilarni boshqarish milliy dasturi ushbu yo‘nalishdagi muhim hujjatlar sirasiga kiradi. Mazkur hujjatlar chiqindilarni kamaytirish, ularni saralash va qayta ishlash tizimini modernizatsiya qilish, shuningdek, chiqindilardan energiya olish (“waste-to-energy”) texnologiyalarini joriy etishni maqsad qilgan.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda har yili 70 million tonnadan ortiq turli xil chiqindilar hosil bo‘ladi, ularning atigi 30 foizga yaqini qayta ishlanadi. Bu esa mavjud resurslardan to‘liq foydalanilmayotganini va ekologik xavf omillarining saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Shu sababli chiqindilarni iqtisodiy resurs sifatida ko‘rib chiqish, ularni energiya va xomashyo manbai sifatida qayta aylanishga kiritish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy foydalari ham katta: u yangi ish o‘rinlarini yaratadi, tadbirkorlik faoliyatini kengaytiradi, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi va ekologik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu sohada xususiy sektorni jalb etish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kuchaytirish va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mumkin.

Shunday qilib, O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash sohasini “yashil” iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish nafaqat ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi, balki mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshiruvchi yangi drayverlardan biriga aylanadi. Mazkur

maqolada chiqindilarni boshqarish tizimining hozirgi holati, muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi hamda “yashil” iqtisodiyot sari o‘tishda ushbu yo‘nalishning o‘rni chuqur ilmiy asosda yoritiladi.

O‘zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida quyidagilar belgilangan:

- iqlim o‘zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

- energiya resurslari iste‘molini diversifikasiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;

- iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;

“yashil” iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish¹.

- Shu bilan bir qatorda, O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish sharoitida mintaqalarda iqtisodiyotning barqarorligini ta‘minlash uchun Strategiyani amalga oshirishning maqsadli ko‘rsatkichlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi (1-jadval):

- issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish;

- ikki karra energiya samaradorligi ko‘rsatkichini oshirish va yalpi ichki mahsulot uglerod sarfi hajmini kamaytirish;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25 foizidan ko‘prog‘iga etkazish;

- 100 foizgacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan ta‘minlash;

- sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiyalash, energiya samaradorligini 20 foizdan kam bo‘lmagan miqdorga oshirish hamda sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini ta‘minlash;

- energiya samaradorlik va ekologik jihatdan yaxshilangan tavsiflarga ega motor yoqilg‘isi va avtotransport vositalari ishlab chiqarishni hamda ulardan foydalanishni kengaytirish, shuningdek, elektr transportini rivojlantirish;

- iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini joriy etish va ularda etishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40 foizgacha oshirish;

- yerlarning tanazzulga uchrashi bo‘yicha neytral balansga erishish;

- asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o‘rtacha hosildorligini 20-25 foizgacha oshirishga erishishdir.²

1-jadval

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 04 oktyabrdagi PQ-4477 sonli “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/4539502>.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 04 oktyabrdagi PQ-4477 sonli “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/4539502>. ¹³ 2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasida «yashil» iqtisodiyotga o‘tish va «yashil» o‘sishni ta‘minlash dasturiga ilova. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.12.2022 y., 07/22/436/1061-son; 13.06.2023 y., 06/23/92/0366-son.

О‘zbekiston Respublikasida 2030 uilgacha “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta’minlash bo‘uicha maqsadli ko‘rsatkichlar

T/p	Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	2022	2024	2026	2028	2030
1	Sanoatda elektr energiyasi iste’moli, umumiy iste’moldagi ulushi	%	26,0	25,0	23,0	21,0	20,0
2	Sanoatda elektr energiyasi iste’moli, umumiy iste’moldagi ulushi	MVt	10,0	150,0	400,0	800,0	1500,0
3	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini kengautirish	%	8,0	9,0	24,3	29,0	30,5
		kVt/s	6,5	8,6	25,0	34,0	40,7
4	O‘rmon fondi hududlarida daraxt va butalar zaxiralarini ko‘paytirish	mln. m ³	64,2	68,1	77,0	85,5	92,3
5	Yaxshilangan ichimlik suv manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega aholi, jami aholi soniga nisbatan	%	69,7	80,93	87,12	88,5	90,0
6	Hosil bo‘ladigan qattiq maishiu chiqindilarni qayta ishlash darajasi	%	30,0	40,0	50,0	60,0	65,0
7	“Yashil makon” loyihasi doirasida shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish	%	8,3	12,4	15,8	23,8	30,0
8	YaIM birligiga to‘g‘ri keladigan energiya hajmini kamaytirish (2021-yilga nisbatan)	%	5,0	14,0	22,0	27,0	30,0

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish, mintaqalarda barqaror ishlab chiqarishni ta’minlash va tabiiy resurslarni oqilona iste’mol qilish kiradi. Ushbu Strategiyaning asosiy maqsadlariga, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni ko‘raturirish orqali O‘zbekiston 2030-yilga borib energiyaning umumiy tarkibidagi qayta tiklanadigan energiya ulushini 30 foizga yetkazishni maqsad qilgan. Bunga yangi shamol, quyosh va gidroelektr stansiyalarini qurish, shuningdek modernizatsiya qilish orqali erishilmoqda.

Qishloq xo‘jaligida quyosh, shamol va biogaz kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo‘llash issiqxona gazlari chiqindilarini va qazib olinadigan uoqilg‘iga qaramlikni kamaytirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda mintaqalar kesimida ularni “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari va maqsadli ko‘rsatkichlari, tadbiralari belgilanmagan bo‘lsada, iqtisodiyot tarmoqlarining ayrim sohalari bo‘yicha yashil iqtisodiyotga o‘tish, yashil o‘shishga erishish bo‘yicha ustuvor vazifalar va yo‘nalishlar belgilangan. O‘zbekiston

Respublikasida chiqindilarni boshqarish tizimi so‘nggi yillarda davlat ekologik siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Mazkur sohada olib borilayotgan islohotlar, bir tomondan, ekologik xavflarni kamaytirish, ikkinchi tomondan esa resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda maishiy va ishlab chiqarish chiqindilarining asosiy qismini plastmassa, metall, qog‘oz, shisha hamda oziq-ovqat qoldiqlari tashkil etadi. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda mamlakatda 76 million tonnadan ortiq chiqindi hosil bo‘lgan bo‘lsa, shundan 22-25 foizi qayta ishlangan, qolgan qismi esa poligonlarga yuborilgan. Bu ko‘rsatkich Yevropa Ittifoqi davlatlariga nisbatan bir necha baravar past bo‘lib, tizimni yanada modernizatsiya qilish zarurligini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda 200 dan ortiq chiqindilarni qayta ishlash korxonalari faoliyat yuritadi, biroq ularning aksariyati kichik quvvatli bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar bilan to‘liq jihozlanmagan. Shu sababli qayta ishlash samaradorligini oshirish uchun “waste-to-energy”, aylanma iqtisodiyot va raqamli monitoring tizimlarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. 2025-yilning “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili” deb e‘lon qilinishi bu borada muhim qadam bo‘ldi. Davlat rahbari tashabbusi bilan chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, “nol chiqindi” tamoyiliga amal qilishga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

Shuningdek, Ekologiya vazirligi va Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan chiqindilarni saralash orqali ularni jadal qayta ishlashga ko‘maklashish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda O‘zbekistonda maishiy chiqindilarning asosiy turlari, jumladan, polietilen, qog‘oz, shisha, to‘qimachilik, texnik moy chiqindilari, metallar, avtomobil shinalari va rezina mahsulotlari qayta ishlanmoqda.

2024-yilda mamlakatimizda 14,8 million tonna maishiy chiqindi hosil bo‘lgan bo‘lsa, shundan 900,5 ming tonnadan ortig‘i 292 ta ixtisoslashtirilgan korxonada qayta ishlanib, umumiy hajmning 6,1 foizini tashkil etadi.

O‘zbekistonda har yili 600–700 ming tonna qog‘oz chiqindilari hosil bo‘ladi. Respublikada bu turdagi chiqindilarni qayta ishlovchi 104 korxonada yiliga 185,6 ming tonna qog‘oz va karton qayta ishlanmoqda. Bu chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida iqtisodiyotga qaytarish imkonini beradi.

Toshkentning Sergeli tumanidagi “Yangi Hayot” mahallasida joylashgan “Profpack” korxonasida har oy 2,5 ming tonnaga yaqin qog‘oz chiqindilari qayta ishlanadi. Zavod kuniga 100 tonnagacha chiqindilarni qayta ishlashga qodir. Qayta ishlash jarayoni saralash, maydalash, namlash, tozalash, siqish va quritishni o‘z ichiga oladi, shundan so‘ng tayyor mahsulot ishlab chiqariladi.

Chiqindilarni saralash atrof-muhitni muhofaza qilish yo‘lidagi muhim qadamdir. Chiqindilarni qayta ishlash va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish yo‘lida birgalikda harakat qilaylik, chunki sayyora kelajagi uchun har birimiz mas‘ulmiz.

“Yashil” iqtisodiyot modeli chiqindilarni iqtisodiy resurs sifatida ko‘rib chiqishni talab etadi. Bunda chiqindilarni saralash, qayta ishlash va ikkilamchi xomashyo sifatida ishlab chiqarish jarayoniga qaytarish orqali iqtisodiy aylanish (circular economy) yaratiladi. Shu bilan birga, chiqindilardan energiya olish texnologiyalari (masalan, biogaz, piroliz, termal qayta ishlash) energetika xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda bu yo‘nalishda bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Qibray tumanida “Texnopark” negizida chiqindilardan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi zamonaviy kompleks qurilishi boshlangan. Shuningdek, Xorazm, Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida chiqindilarni saralash va qayta ishlash zavodlarini tashkil etish bo‘yicha davlat-xususiy sheriklik asosidagi tashabbuslar yo‘lga qo‘yilgan.

Chiqindilarni qayta ishlash sohasi ko‘p tarmoqli iqtisodiy faoliyat turi bo‘lib, yangi ish o‘rinlarini yaratadi, innovatsion ishlab chiqarishlarni rivojlantiradi va mahalliy byudjet daromadlarini oshiradi. Masalan, qayta ishlangan plastmassadan qurilish materiallari, polietilen quvurlar, energiya tejovchi buyumlar ishlab chiqarish orqali ichki bozorni import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar bilan ta‘minlash mumkin. Shu bilan birga, chiqindilarni boshqarish tizimida aholining ishtirokini kuchaytirish va ekologik madaniyatni oshirish ham barqaror natijalarga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasida chiqindilarni qayta ishlash “nol chiqindi siyosati” (zero waste policy) tamoyiliga asoslanadi. Masalan, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlarida chiqindilarning 60-90 foizi qayta ishlanadi. Ular chiqindilarni saralashni majburiy qonuniy talab sifatida belgilagan, bu esa aholining ekologik ongini oshirgan. O‘zbekiston ushbu tajribalardan kelib chiqib, milliy qonunchilikni takomillashtirish, soliq imtiyozlari va “yashil” investitsiyalarni rag‘batlantirish tizimini joriy etish orqali xalqaro standartlarga yaqinlashmoqda.

Xulosa. Chiqindilarni qayta ishlash O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyot sari o‘tish jarayonida strategik ahamiyatga ega. Bu yo‘nalish nafaqat ekologik xavfsizlikni mustahkamlaydi, balki iqtisodiy o‘sish, innovatsion faoliyat va bandlik darajasini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonda chiqindilarni boshqarish tizimi bosqichma-bosqich rivojlanayotgan bo‘lsa-da, hali to‘liq integratsiyalashgan aylanma iqtisodiyot modeli shakllanmagan. Mavjud korxonalarining texnik imkoniyatlari va qayta ishlash quvvatlari yetarli emas, bu esa chiqindilarni samarali iqtisodiy resursga aylantirishni cheklaydi. “Yashil” investitsiyalar, xususi sektor ishtiroki va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish chiqindilarni qayta ishlash sohasini yangi bosqichga olib chiqadi. Ekologik madaniyatni shakllantirish, aholining ishtirokini kuchaytirish va chiqindilarni saralash tizimini joriy etish barqaror rivojlanishning asosiy shartidir.

Chiqindilarni boshqarish sohasida aylanma iqtisodiyot modelini bosqichma-bosqich joriy etish, bunda “nol chiqindi” siyosatini davlat strategiyasiga kiritish zarur. Qayta ishlash korxonalariga soliq imtiyozlari, preferensiyalar va “yashil” kredit liniyalari ajratish orqali xususi sektor faoliyatini rag‘batlantirish lozim. “Waste-to-energy” texnologiyalarini joriy etish orqali chiqindilardan energiya ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, shu bilan birga energiya mustaqilligini kuchaytirish mumkin. Ekologik ta‘lim dasturlarini kengaytirish, maktab va oliy ta‘lim tizimida chiqindilarni boshqarish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan kurslarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro hamkorlik doirasida ilg‘or tajribalarni o‘rganish, Yevropa Ittifoqi va BMT dasturlari bilan hamkorlikni kengaytirish zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ibodullayev, A., & Umaraliyev, A. (2025). YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRI HAMDA O‘ZBEKISTON ISTIQBOLLARI. *Empowerment of youth intellectual success (EYIS)*, 2(5), 80-83.

2. Jahongir o'g, T. X. J. (2025). YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK YONDASHUVNING O'RNI. *TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR*, 1(1), 483-487.
3. Maxamatjanovich, X. F., & Sherzod o'g'li, A. S. (2025). YASHIL IQTISODIYOT: KELAJAKKA YO'L-BUGUNDAN BOSHLANADI. *Journal of new century innovations*, 76(1), 388-392.
4. Prezidentining, O. Z. R. (2022). 2022—2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO'G'RISIDA. *Farmoni*, 28, 90-92.
5. Gulzada, M. (2024). YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH SARI QADAM. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 5(1), 81-85.
6. Vafoyeva, G. B. Q. (2023). O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT (RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI). *Academic research in educational sciences*, 4(5), 319-323.
7. Sharopov, T. R. (2025). YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING MAHALLIY IQTISODOYGA TA'SIRI. *Экономика и социум*, (1-1 (128)), 668-673.